

TERMINOLOGIYA SOHASI BO'YICHA OLIB BORILGAN IZLANISHLAR

Pirmatova Dilorom Ulug'bek qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009302>

Annotatsiya: mazkur maqolada terminologiya sohasi bo'yicha amalga oshirilgan izlanishlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'z va iboralar : termin , terminshunos , terminologik lug'at, texnik terminologiya .

Hozirgi davrda dunyo tilshunosligining diqqat markazida turli xil mavzularni uchratishimiz mumkin. Masalan, terminologiya sohasini olaylik . Bu rivojlanayotgan sohalardan biri bo'lib, hozirgi o'zbek adabiy tilida alohida o'rin va mavqega ega, chunki eng dolzarb, g'oyatda murakkab , ham nazariy, ham amaliy jihatidan ahamiyatli tomonlari mavjud. Shu yo'nalish bo'yicha ilmiy adabiyotlar bilan tanishmoqdaman. Bu soha bo'yicha rus va o'zbek olimlarining tadqiqotlarini o'rgandim . Masalan, rus tilshunosligida terminologiya masalasi ancha izchil o'rganilgan. V.P.Danilenko, X.Xyuell, O.Vinokur, A.S.Gerd, O.S.Axmanova , D.S.Lotte, A.Mol, A.A.Reformatskiy, E.D.Polivanov, M.Pavlova , A.N.Tixonov, L.L.Kim, S.A.Tixonov, S.V.Grinev , V.N.Kim , T.S.Kim , A.D.Xayutin , S.V.Grinyo'v kabi olimlar terminologiya sohasi bo'yicha izlanishlar olib borganlar . Xususan, o'zbek terminshunos olimlarining ham qator – qator tadqiqotlari bilan tanishib chiqdim .

Terminologiya sohasi bo'yicha izlanishlar olib borgan o'zbek terminshunoslari U.Tursunov , A.Madvaliyev , H. Dadaboyev , A.Xojiyev X.Xasanov , N . Ikromova , Ismailov , Ishayev , H.Homidiy , SH.Abdullayeva , S.Ibrohimova , O.Usmon , X.T.Xotamov , SH.Bayburov , X.Y.Bekmuhammedov , F.Bakirov , N.Mahkamov , I.Ermatov , D.Xudoyberganova , A.Usmonxo'jayev , E.I.Basitxanova , P.H.Nazirov , M.S.Turaxonova , A.Qosimov , M.A.Sobirov , E.N.Nazirov , Q.Z.Zokirov , M.Umarov kabilardir .

O'zbek tili terminologiyasining rivojiga salmoqli hissa qo'shgan olimlardan biri professor Renat Doniyorov hisoblanadi. Uning “ O'zbek tili texnik terminologiyasining ayrim masalalari (1977) kitobida o'zbek tili texnik terminologiyasini tartibga solish , undagi qator chalkashliklarni oldini olish kabi masalalar o'rin olgan . Mazkur ish texnik terminologiyani tadqiq qilish ishiga kata hissa bo'lib qo'shildi deyish mumkin .

XX asrning 30 – yillari o'zbek tilining ko'plab terminologik lug'atlari tuzilib nashr etildi . Shu jarayonda terminlar tarixi, terminlarning ma'no va mavzu guruhlari, grammatik tuzilishi va yasalishi, taraqqiyot yo'li va boyish manbalari haqida nazariy masalalar ham ishlab chiqildi .[1.150]

Birinчилardan bo'lib, Ulug' Tursunov, o'zbek tili terminologiyasi masalalariga oydinlik kiritishga harakatlarni olib borgan. Bu masalaga bag'ishlab bir qator asarlar ham yozgan . “Til – terminologiyada burjuaziya intilishlariga qarshi “ , “O'zbek terminologiyasi masalalari “ , “Terminologiya masalalari “ , “ O'zbek adabiy tilida so'z – terminlar tanlash prinsiplari “ kabilardir . Bu asarlarda terminlarni hosil qilish, to'plash , tartibga solish , unifikatsiyalash va nashr etish sohasidagi turli xil qarashlar va tushunchalar haqida mulohazalar yuritilgan. Bundan tashqari terminologiya sohasida ro'y bergan va ro'y berayotgan chalkashliklar yaqqol ko'zga tashlana boshlashi haqida ta'kidlab o'tgan . Misol qilib oladigan bo'lsak , bir tushunchaning turlicha atala va yozila boshlashi ; aniq va ixcham terminlar o'rniga uzundan uzoq izohlarning berilishi ; termin yaratishda ona tili imkoniyatlaridan kam foydalanish ;

o'zbek terminologiyasini boyitishdagi manbalardan biri tashqi omilga turlicha yondashish faktlari mavjudligi ko'rsatilgan.

Professor Ulug' Tursunovning terminologiya masalalariga bag'ishlangan asarlarida ikki muammo alohida o'rin tutadi:

Terminlarning qo'llanilishi ;

Terminologiyaning boyish manbalari;

Professor U.Tursunov terminlar qo'llanilishi haqida fikr yuritar ekan , ularni uch guruhga ajratib tahlil qiladi ;

Bir sohada qo'llaniladigan terminlar ;

Har xil sohada qo'llaniladigan terminlar;

Termin ham oddiy so'z sifatida qo'llaniladigan terminlar ;

Professorning asarlarida esa o'zbek tili terminologiyasining boyish manbalari haqida batafsil tadqiqotlar olib borilgan, shuningdek , terminologik tizimning ichki va tashqi manbalar hisobiga rivojlanishi haqida ma'lumot beradi .

Filologiya fanlar nomzodi, katta ilmiy xodim Abdurahob Madvaliyev terminologiya sohasi bo'yicha qator izlanishlar olib borganlar . Xususan , " O'zbek terminologiyasida leksik variantlar " (1976), " O'zbek tili ilmiy – texnikaviy terminologiyasi va uni tartibga solish prinsiplari " (1991) , " O'zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari " (2017) shu to'plamlar hamda o'ndan ortiq terminologik lug'atlar muallifidir . A.Madvaliyevning asarlarida terminlar haqida fikrlar aniq hamda izohlar bilan berilgan ekan . Masalan , " O'zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari " ga doir to'plamida termin , terminografiya , xalqaro prepozitiv terminologiyalar , qo'shma terminlar , kimyo faniga doir terminlar , shuningdek , qator terminologiya sohasiga bag'ishlangan izlanishlari o'rin olgan. "Termin – terminologik lug'at – izohli lug'at " maqolasida terminologik lug'atlarga shunday ta'rif bergan . "Terminologik lug'atlar, odatda , sinxron materialni qamrab oladi , lekin ular eskira borgan sari nafaqat tegishli terminologiya tarixini , balki o'sha terminologik lug'atlar yaratilgan tilning tarixini o'rganishda muhim manbalardan biriga aylanib qoladi " .[2.55] Demak , terminologik lug'atlar ham izohli yoki imlo lug'atlari kabi muhim manbadir . " O'zbek tilida kimyo terminlari va ularning izohli lug'atda berilishi " mavzusidagi maqolasida o'zbek kimyo terminologiyasining asosiy mavzuviy guruhlarga ajratadi :

Kimyo fani tarmoqlarini bildiruvchi terminlar;

Kimyoviy elementlarni bildiruvchi terminlar ;

Umumkimyoviy tushunchalar , kimyoviy tahlil metodlarini bildiruvchi terminlar;

Kimyoviy qonunlar , nazariyalar , hodisalar , shuningdek , reaksiyalarni bildiruvchi terminlar ;

Kimyoviy jarayonlar , amallar hamda ularning natijalarini , hosilalarini ifodalovchi terminlar ;

Fizik – kimyoviy xossalarni ifodalovchi terminlar ;

Kimyoviy asbob – uskuna , apparatlar va ularning qismlarini bildiruvchi terminlar ;

Moddalarining sinflarini ifodalovchi terminlar , shuningdek , son – sanoqsiz nomenlar ;

H.Dadaboyevning " XI –XII asrlar turkiy tillar yozma yodgorliklaridagi ijtimoiy – siyosiy va sotsial iqtisodiy terminologiya " mavzusida yaratilgan tadqiqotida o'zbek tilidagi , jumladan , turkiy tillardagi ijtimoiy – siyosiy va sotsial – iqtisodiy terminologiyaning paydo bo'lishi va tilda qo'llanish muammolari atroflicha o'rganilgan . Shuningdek , Ismailovning " O'zbek tili terminologik tizimida semantik usulda termin hosil bo'lishi " tadqiqoti ham mavjud .

Abdullayevaning tadqiqotlariga ko'ra , izohli lug'atdan o'rin olgan 60.000 so'zlarning bor – yo'g'i 410tasi , ya'ni 0.7 foizini diplomatik terminlar tashkil qiladi .

Terminologiya har bir til lug'at boyligining juda katta qismini tashkil etadi.

References:

1. Gaziyeva Maftuna, Pirmatova Dilorom TERMINOLOGIK LUG'ATLAR HAMDA ULARNING AFZALLIKLARI XUSUSIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. 1-5-betlar.
2. Gaziyeva Maftuna , Pirmatova Dilorom O'ZBEK TERMINOLOGIYASINING LEKSIK – GENETIK XUSUSIYATLARI MASALASI
3. Berdialiyev.A. O`zbek sinxron sotsiologiyasining xarakteristikasi.Xo`jand. 2015 .
4. Виноградов В. В .Вступительное слово на Всесоюзном терминологическом совещании .// Вопросы терминологии . – Москва,1961. – С. 3 -10;
5. Кузькин Н. П. К вопросу о сущности термина //Вестник ЛГУ N 20 Серия истории, языка и литературы, Вып 4.- Л., 1962. – С.145.
6. Винокур Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии – Москва 1939. – С. 3- 54.Б. 3.
7. Dadaboyev H. O`zbek terminologiyasi. Toshkent, 2019, 18- bet
8. Gaziyeva M. On the Matters of the Phonosyntactics//Anglisticum- International Journal of Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies. Volume 7, Issue 5. – Kosovo (Macedonia), 2018
9. Gazieva, M., & Burxanova, M. (2020, December). PROSODICS ON RESEARCH. In Конференции.
10. M Gaziyeva The Scientific Paradigm Of Acoustic Phonetics. AcademicLeadership (Online Journal) – 2020
11. Gaziyeva Maftuna Muhammadovna, Turg'unboyeva Marhabo About Children's Speech // European Multidisciplinary Journal of Modern Science.
12. O'rinboyev B. Tilshunoslikning dolzarb muammolari . Ilmiy maqolalar to'plami III .Toshkent , 2006 , 150 – bet
13. Madvaliyev A . Termin – Terminologik lug'at – Izohli lug'at . O'zbek tili va adabiyoti 6 / 2008 . 55- bet
14. .Gaziyeva M. The pragmatics of the prosodic means// International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. – 2021. Volume – 7. Issue – 5. May 30. P. 229-234
15. Gaziyeva M. The Scientific Paradigm Of Acoustic Phonetics// Academic Leadership (Online Journal) ISSN: 1533-7812, Vol-21-Issue-05-May-2020, 137-143 page
16. Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. – М...: Наука, 1977.
17. Gaziyeva M., Jonridova S. ON THE CONTENT STRUCTURE OF THE TEXT//
18. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. – 2021. Volume – 104. Issue – 12. December 30. P. 487-490
19. Gaziyeva M., Burxanova M. About Innovative Methodology In Mother Tongue
20. Lessons.//International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA. – 2021. Volume – 104. Issue – 12. December 30. P. 501-504

21. Gaziyeva M., Burhanova M. Урғу – просодиканинг асосий элементи// Сўз санъати халқаро журнали, 2020, 1-сон, 2 жилд, 200-206.
22. Gaziyeva, M., & Burhanova, M. (2020, December). PROSODICS ON RESEARCH.
23. In Конференции.
24. Газиева, М., & Бурханова, М. (2020). УРҒУ–ПРОСОДИКАНИНГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 3(1).
25. M Hakimov, M Gaziyeva Pragmalingvistika asoslari. Farg'ona – 2020
26. M Gaziyeva The Scientific Paradigm Of Acoustic Phonetics. AcademicLeadership (Online Journal) – 2020
27. M Gaziyeva THE STUDY OF PRESUPPOSITION AS A PRAGMATIC PHENOMENON
28. // International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA.
29. M Hakimov, M G'oziyeva Functional features of timbre // Scientific journal of the Fergana State University, 2019

